

ФУТУВВАТ ИЛМИ - ЖАВОНМАРДЛИК ҲАРАКАТИ ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР

Раббимова Феруза Шамсиддиновна

Самарқанд давлат чет тиллар институти мустақил тадқиқотчиси

Email: rabbimovaferuza75@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8280927>

Аннотация: Мақолада Футувват илми - жавонмардлик ҳаракатининг мазмун-моҳияти, ижтимоий-фалсафий хусусиятлари ва сифатлари таҳлил этилган. Шунингдек, футувват-жавонмардлик инсон руҳини тарбиялаш орқали комил инсонни шакллантиришга қаратилган илми сифатидаги ўрни баён қилинган.

Калит сўзлар: ислом, футувват, жавонмардлик, комил инсон, мардлик, олийжаноблик, инсоний қадриятлар.

Тарихий воқелик шундан далолат берадики, мусулмон Шарқ Уйғонишининг биринчи босқичи деб ном олган IX асрнинг охири ва X асрдан бошлаб Турон заминда футувват илми - жавонмардлик тариқати кенг ёйилган ва оммавий тус олган эди. Унинг асосини оддий раият ичидан чиққан хунармандлар, санъаткорлар, дорбозлар, қизиқчилар, сипоҳийлар, паҳлавонлар ва шу каби эл-улуснинг барча тоифа вакиллари ташкил этган эди.

Футувват таълимотининг Эронда, сўнгра Хуросон ва Мовароуннаҳрда юксалиб, Кичик Осиёга қараганда анча илгари кириб келган эди. Дастлаб форсийларда, кейинчалик туркийларда қаҳрамон даражасига кўтарилган Сайид Баттал ва Аббосийлар сулоласининг ташвиқотчиси Абу Муслимлар томонидан футувват қонун-қоидалари Марказий Осиёга кириб келган деган олимларнинг қарашлари мавжуд. Сайид Баттал ҳақ дин учун курашганларнинг тимсоли бўлса, Абу Муслим “ахий” ларнинг тимсоли сифатида баҳоланган. Шу ўринда Абу Муслимнинг образи яратилган ҳикояларга кўра, “ахий”ликнинг Мовароуннаҳрга кириб келиши унинг номи билан боғлиқ. Бу ҳақида тожикистонлик олим З.В.Вазиров ўз тадқиқотларида қуйидагиларни келтиради: “Бу жараён ислом мамлакатларини қамраб олди. Қайд қилиш мумкинки, Салжуқийлар даврида у шаҳар хунармандлари орасида кенг тарқалган бўлиб, футувват вакиллари кўпроқ турк оламида “ахи” лар деб номланган [1,164]. Ахи сўзи қон-қариндош, биродар ва аҳиллик маъноларини англатади. Бу даврга келиб, футувват таълимоти оммавий тус олиб зодагон ва ҳукмрон табақа вакиллари орасида ҳам кенг тарқалди, эзгулик ва олийжанобликнинг энг нозик тафсилотларга молик бўлган сарой футувваси юзага келди.

Тадқиқотчи Франс Тешнернинг фикрича, уммавийлар сулоласига қарши аббосийлар тарафидан туриб тарғибот олиб борган Абу Муслимнинг Мовароуннаҳрдаги ғалабаси, бу ҳудудда футувватнинг ўзига хос ғалабаси ҳам эди. “Мовароуннаҳрда ва Хуросонда унга ёрдам берган сафдошларини ҳам футувват вакиллари сафига қўшади ва уларни турк футувватининг қуроллари” деб баҳолайди [2,651]. Шу ўринда “ахий” сўзи ва ахий вакиллари тўғрисида қуйидагиларни қайд этиб ўтиш ўринли: ахий биродарларининг ўз юмушлари бор эди.

Мовароуннаҳрда футувват таълимоти икки хил кўринишда намоён бўлади, нисбатан катта қисми тасаввуф ғояларига яқин ғояларни тарғиб этиб, аксарият бўйдоқ

ўтишган. Тасаввуф ғояларига яқин ғояларни тарғиб этган футувват вакиллари биргаликда ҳаёт кечирганлар. Футувват аҳлининг муҳити маълум шаҳар ва ҳудудларда кенг тарқалган бўлиб, ҳар бир шаҳарда биродарликлар мавжуд эди, қаерга саёҳат қилишса, улар бир-бирларини кутиб олганлар. Араб сайёҳи Ибн Батута “Саёҳатнома” китобида “Мен дунёни кезиб жавонмардлардан кўра эзгу ниятли ва эзгу хулқли кишиларни кўрмадим. Шероз ва Исфаҳон мардлари ўзларини жавонмардларига ўхшатишсалар-да, аммо улар (яъни Хоразм ва Мовароуннахрнинг жавонмардлари) ғариб-мусофирларни сийлаш ва меҳмондорчиликда улардан баланд турадилар. Уларни Ироқда шотир, Хуросонда сарбадор, Мағриб (Андолия)да сукра (“сукра”-маст демак) дейишади. Уларга тобеъ жойларда адолат расми шундай ривожланганки, уларнинг лашкаргоҳлари, уйлари остонасида олтин ва кумуш тангалар ерга сочилиб ётади ва эгаси топилмагунча ҳеч ким бу пулларга тегмайди” деб келтиради [3,105].

Футувват-жавонмардлик инсон руҳини тарбиялаш орқали комил инсонни шакллантиришга қаратилган илм бўлиб, тасаввуф ва тавҳид илмидан озуқа олади, уларнинг ҳаётийлигини таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Алишер Навоийнинг “Маҳбуб ул-қулуб” асарида *“Бирта ўтмакни икки бўлуб, ярмин бир очға берганни сахий де; ўзи емай барин муҳтожга берганни ахий де”* [4,79] каби жумлани келтиради. Хусайин Воиз Кошифий ўзини жавонмард деб биринчи бел боғлаганлар ўн етти киши деб айтган, улар қуйидагилар: Салмон Форсий, Абузар Ғаффорий, Аммор Ёзар, Миндор Асвад, Хусанн Собит, Абубайд Жарроҳ, Жобир Ансорий, Суҳайил Яманий, Муслим Шаккий, Малик Аттор, Довуд Мисрий, Суҳайил Румий, Амру бин Умия, Сайф Яманий, Қанбар Али, Жавонмард Қассоб, Абу Муҳанжон. Хуросон, Ироқ, Мовароуннахр аҳлининг футувват вакиллари Салмон Форсийга бориб тақалади [5,202]. Яъни, Ислом оламида ҳар бир бели боғланган киши комил, мард ҳисобланган.

Мовароуннахр жавонмардлари муайян тартиб, қоида-талабларга риоя этганлар, нима иш билан шуғулланмасинлар, мардлик ва олийжаноблик намунасини кўрсатганлар. Уларнинг ҳар бирини ўз жамоаси, пири-устози, таълим берувчи муршидлари, тўпланадиган жойлари бўлган. Пирга қўл берган ва устоз олдида аҳд-у паймон қилиб, мардлик белбоғини белига боғлаган жавонмард-шогирд бир умр аҳдига содиқ қолишга интиланган.

Таълимотнинг олийжаноблик, ижтимоий идеаллик ва инсоний фазилатлар, жасурлик уларга хос хислатлар эди ва уларнинг ғоялари Мовароуннахр ижтимоий-сиёсий ҳаётига футувват таълимотининг кириб келишига асос яратди. Футувватга хос хусусиятлар деҳқончилик билан шуғулланувчи омма томонидан ўзлаштирилиб, улар орасида шурби ва мутазахиқ оқимлари вужудга келди. Қаерда футувват ғоялари ёйилган бўлса, у турли хил ижтимоий гуруҳларга ҳам ўз таъсирини ўтказди ва хунармандлар орасида ҳам ёйилди ва шу сабабли шаҳарларда, асосан, хунармандчилик устахоналарида жавонмардлик арконлари жорий этилди.

Футувват - жавонмардлик ҳаракати воситасида инсонлар ахлоқи тарбияланиб, босқичма-босқич комил инсон даражасига етказди. Ўзтиқод, иймон, ибодат инсонни руҳан поклайди, қалбига ва руҳига осойишталик бахш этади. Футувват таълимотини тушунмасдан ҳам шариат талабларини бажарган инсон маънавияти етук шахс бўлиб шаклланиши мумкин. Футувват аҳлининг асосий мақсади жамиятда йўқолиб бораётган инсонийлик, поклик ҳалоллик, мардлик, жасурлик сақлаб қолишни тарғиб қилиш эди.

Футувват илми - жавонмардлик ҳаракати жамиятда ахлоқий муносабатларини инсоний қадриятлар асосида тартибга солгани учун халқ томонидан маънавий-руҳий восита сифатида қабул қилинган. Ахлоқ тарбиясини футувват - жавонмардлик ҳаракатидан ўрганиш мумкин. Жамиятда комил инсон тарбиясида футувват ва жавонмардлик аҳли иймонсизликка, муқаддас анъаналарга ҳурматсизликка, инсон дилининг ранжишига, умуман жамики адолатсизликка қарши курашувчи тарғиботчилар бўлган.

References:

1. Вазиров З.В. “Социально-политические и нравственно-религиозные учения и философская система футуввата” диссертация. канд. философ. наук. -Душанбе, 1981. 164 с.
2. Franz Taeschner. Zünfte und Bruderschaften im Islam: Texte zur Geschichte der Futuwwa (Bibliothek des Morgenlandes.) - Zürich, München: Artemis Verlag, 1979. – pp.651. // Bulletin of the School of Oriental and African Studies , Volume 43 , Issue 3 , October 1980 , pp. 638 DOI: <https://doi.org/10.1017/S0041977X00138017>
3. Комилов Н. Тасаввуф. – Т.: Мовароуннаҳр, 2009. –Б.105.
4. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн тўртинчи том. МАҲБУБ УЛ-ҚУЛУБ, Танбеҳ 11, Саховат ва ҳиммат бобида. – Тошкент.: “Фан”,1998. –Б.79.
5. Нажмиддин Комилов. Инсон ҳақида тўрт рисола.-Тошкент.:Маънавият.1997.-Б.202.; Ҳусайин Воиз Кошифий “Футувватномаи Султоний”. –Душанбе.:Адиб,1991.; Ҳусайин Воиз Кошифий Футувватномаи Султоний. Тошкент.:Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017.
6. Тримингэм Дж.С. Суфийские ордени в исламе. –Москва: София. Д. Гелиос, 2002. – С. 81.
7. Шодиев Р. Т. Суфизм в духовной жизни Средней Азии (IX-XII вв)[Sufism in the spiritual life of Central Asia (IX-XII centuries)] //Автореф. Докторской диссертации. – 1993.
8. Шодиев Р. Т. Критический анализ нравственных норм среднеазиатского суфизма. – 1983.
9. Tohirovich S. R., Adirasulovich K. S. Explanation Of Lust And Patience In" Hikmats" Of Khoja Ahmed Yasawi //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 9. – С. 229-233.
10. Сафаров А. И., Хаккулов Н. К. Свойственные качества совершенному человеку в суфизме //Современная наука как социально-политический фактор развития государства. – 2019. – С. 48-50.
11. Alikulov X., Naqqulov N. Q. Духовная зрелость и философское мышление зависимость развития //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 164-167.